

Гребешкова Анастасія

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

РОЗВИТОК ІНФОГРАФІКИ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Анотація. Статтю присвячено історії виникнення інфографіки, огляду розвитку окремих її елементів від найдавніших часів до сьогодення.

Ключові слова: інфографіка; карта; графік; діаграма; малюнок.

Актуальність теми дослідження. Реклама, Інтернет, комп'ютерні технології, засоби масової інформації формують у людини нові способи сприйняття інформації, де основне місце займають візуальні образи. З'являється потреба в нових методах візуалізації потоків інформації. Інфографіка на даний час вважається сучасним методом подання інформації більшою мірою за рахунок використання потужних графічного інструментарію. Проте, розвиток інфографіки має давню і цікаву історію. За словами французького вченого Жана Марі-Шаппе, термін «інфографіка» утворився на початку 80-х рр. ХХ ст. за допомогою поєднання двох слів «information» та «graphics», що перекладається як «графізм інформації» [1]. Інфографіка – засіб передачі інформації за допомогою графічних зображень та елементів. Оскільки сьогодні інфографіка частіше використовується у ЗМІ, рекламі та бізнесі, іноді вона визначається як мистецтво створення реклами.

Незважаючи на відносну новизну поняття «інфографіка», зміст її сягає коріннями до стародавніх часів. Разом з тим, серед науковців немає єдності у розумінні часу виникнення інфографіки як способу подання певних відомостей. Так, американський професор психології Майкл Френдлі вважає, що інфографіка зародилась у ХІІ столітті з появою різноманітних діаграм [2]. Італійський професор Альберто Каїро припускає, що інфографіка з'явилась у 1982 році з появою газети «USA Today» [3]. Проте виходячи зі значення терміну «інфографіка» можна сказати, що найпершими прикладами інфографіки є наскальні

малюнки, адже вони розповідають про тогочасне життя народів, засобах полювання тощо не використовуючи текст.

Історію виникнення та розвитку інфографіки можна представити у вигляді самостійних етапів, на кожному з яких з'являються нові елементи: від найпростіших малюнків та перших географічних карт до сучасних видів цифрової інфографіки насиченої значними об'ємами інформації.

Рис. 1. Петрогліфи Ньюспейпер-Рок

Близько 40 тисяч років тому у вапняковій печері острова Борнео були зроблені наскальні малюнки, які використовувалися для передачі інформації про

тварин і способи полювання, вони самостійно розповідали історію, передавали інформацію, не потребуючи доповнень. Наприклад, сучасні дослідники у петрогліфах Ньюспейпер-Рок (рис. 1) розпізнають відомості про події календаря, кордони територій та міграційних маршрутів.

Рис. 2. Єгипетські ієрогліфи

Тисячоліття тому писемність починалась саме з графіки – схематичних зображень предметів та явищ. Такі зображення називали піктограмами. Найяскравіший приклад піктограм – єгипетська ієрогліфіка (рис. 2), створена не пізніше 3000 р. до н.е.

Далі відбувався перехід від малюнків до позначення звуків: зображення трансформувались в значки, а значки в свою чергу – в алфавіт. Зміст стали доносити не через малюнки, а через слова.

Рис. 3. Карта руху небесних тіл X ст.

Зростаючий інтерес людей до навколишнього середовища зажадало нових засобів для свого вираження. Так в X столітті з'явилась карта руху небесних тіл (рис. 3).

Планетарні рухи, показані циклічними нахилами з плином часу, невідомим астром-трономером, що з'являються в додатку X століття до коментарів А. Т. Макробія до Цицерона.

Рис. 4. Вавилонська карта світу

Прадавні люди нашої планети вивчали Землю в багатьох напрямках. Єдина карта датована VIII-VII ст. до н.е., що дійшла до наших днів є Вавилонська карта світу, що виконана на глиняній табличці (рис. 4). На цій карті зображено Вавилон, прикордонні держави, гори та ріки.

Рис. 5. Notebook of Leonardo da Vinci «The Codex Arundel»

Основоположником пояснювальної інфографіки був Леонардо да Вінчі. Він перший, хто спробував пояснити складне зрозумілими образами. Леонардо да Вінчі супроводжував свої малюнки текстами, що пояснюють принцип роботи механізмів (Рис.5).

Рис. 6. Система Кіпу

Для передачі будь-якої інформації мотузки або окремі вузли фарбувались у різні кольори. Систему Кіпу вважають початком розвитку одномірної інфографіки.

Рис. 7. Перша дорожня карта в атласі доріг Британії

Одним з його нововведень було встановлення масштабу: 1 дюйм до 1 милі (рис. 7).

Також інфографіка починає проникати у засоби масової інформації та в 1702 році зароджується допоміжна інфографіка в американській газеті USA Today та англійських газетах Daily Courant, The Times. Одні читачі вважали їх прикладом спрощеної та неглибокої журналістики, а інші знаходили їх оригінальним та лаконічними.

Видавництва почали застосовувати новий підхід подання інформації – ущільнення за рахунок використання яскравих ілюстрацій та лаконічних текстів.

Однією із універсальних візуальних систем запису та відтворення кількісних даних є система Кіпу, створена у 1532 році (рис. 6). Ця писемність являла собою складні плетення та вузли із шерстяних мотузок. За допомогою таких кіпу відтворювався статистичний підрахунок.

Хоча перші карти вже використовувались ще в VII ст. до н.е., масове виготовлення географічних карт активно почалось в середині XIV ст. З'явився перший глобус, створено перші атласи світу. Незвичайний дизайн карти був придуманий шотландським картографом Джоном Огілбі для атласу доріг Британії, опублікованого 1675 року.

Рис. 8. Сторінка газети «The Times»

Прикладом такої інфографіки є матеріал про затонулий лайнер «Титанік», що був опублікований у випуску газети The Times 1912 року (рис.8). Більшу частину сторінки займає фото лайнера, а за допомогою коротких фраз можна визначити події, що відбулись.

Для цього періоду характерно ускладнення та розширення способів візуалізації, застосування геометричних форм та поява кольорів, що пов'язано з винаходом перших кольорових друкувальних машин. Різноманіття економічних та політичних подій спонукало до виникнення нових форм візуалізації, зокрема абстрактних. З'являються хронологічні карти, таймлайни. Спершу за допомогою

таймлайнів відображали біографію відомих людей. Приклади популярного виду інфографіки «Лінія часу» можна знайти у XVIII столітті. У 1769 році Джозеф Прістлі склав графік біографій відомих особистостей, що включає 2000 імен і охоплює період з 1200 до н.е. до 1750 р. н.е. (рис. 9).

Рис. 9 Графік біографій Джозефа Прістлі

Винахідником більшості графічних форм, якими ми зараз користуємось для візуалізації даних, вважається Вільям Плейфер. У 1786 році було винайдено лінійний графік і гістограму, а в 1801 році – кругову діаграма. Вільям Плейфер опублікував Комерційний і політичний атлас, в якому наочно представив економіку Англії:

Рис. 10. Графік торгового балансу

відобразив торговий баланс - співвідношення експорту та імпорту (рис. 10). А ще пізніше він склав графік, який поєднує три показники: рівень цін на пшеницю, рівень заробітної плати і періоди правління монархів за період з 1565 по 1820 рік.

Одним з основоположників сучасної інфографіки вважають Едварда Тафті, який створив концепцію розвитку інфографіки та велику колекцію прикладів. В 1844 році стовпчасту діаграму вперше ділять на частини, таким чином вона відображала не один, а декілька показників (Рис. 11).

Рис. 11 Стовпчаста діаграма Мейнарда

Однією із відомих авторів унікальної інфографіки була Флоренс Найтінгейл. Вона працювала медсестрою в госпіталі під час Кримської війни. На основі зібраних даних Флоренс Найтінгейл зробила висновки про те, як можна знизити смертність в госпіталях. Результати своїх досліджень вона передала спеціальній комісії, створеної під її впливом для удосконалення медичного обслуговування армії.

Щоб наочно уявити порівняння деяких статистичних даних, Флоренс Найтінгейл винашла діаграми, що нагадують розу вітрів (Рис 12).

Рис. 12 Одна з діаграм Флоренс Найтінгейл

На початку ХХ століття з появою перших автомобілів, на вулицях збільшилась кількість нещасних випадків, тому для регулювання руху були встановлені перші дорожні знаки. Спочатку їх було лише чотири: “Нерівна дорога”, “Небезпечні повороти”, “Перехрещення рівнозначних доріг” і “Залізничний переїзд” (Рис 13).

Рис. 13. Перші дорожні знаки

Помітний крок у розвиток інфографіки зробив графічний дизайнер Отл Айхер. Він створив піктограми для позначення різних видів спорту до літніх Олімпійських ігор 1972 (рис. 14).

Піктограми стали дуже популярні і використовуються донині. Поєднання оригінального дизайну з інформативністю народжує вдалий приклад інфографіки.

Технології ХХ століття

*Рис.14. Олімпія 1972:
"Піктограми спортивних подій",
Отл Айхер*

дозволили розмістити велику кількість інструментів для візуалізації даних на комп'ютері. З'являються нові програмні засоби, що створюють фігури будь-якої складності як на площині так і в об'ємі.

Можливості інформаційного простору розвиваються настільки швидко, що можна припустити зародження інтелектуальної інфографіки, яка самостійно буде змінюватись в залежності від потреб людини, створювати 3D моделі, керувати процесом зміни об'єкту в залежності від зовнішніх чинників.

Сучасна інфографіка широко використовується в рекламі, журналістиці, медицині, статистичних звітах, картографії тощо. Нинішні газети та журнали часто організовують конкурси серед художників та дизайнерів з інфографіки для представлення важливої інформації у своєму виданні.

Список використаних джерел

1. Марі-Шаппе Ж. Інфографія у пресі. К : Центр масової інформації, 2006. 101 с.
2. Friendly M. A Brief History of Data Visualization. New York : Springer, 2005. 44 p.
3. Cairo Alberto. The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization (Voices That Matter). 2012. 384 p.
4. A. H. Gardiner. Egyptian Grammar; Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd ed. Oxford, Griffith Institute, 1957, 652 p.
5. A Brief History of Data Visualization. URL: https://www.researchgate.net/figure/Planetary-movements-shown-as-cyclic-inclinations-over-time-by-an-unknown-as-th_fig1_226400313
6. The khipu code: the knotty mystery of the Inkas' 3D records. URL: <https://aeon.co/ideas/the-khipu-code-the-knotty-mystery-of-the-inkas-3d-records>

DEVELOPMENT OF INFOGRAPHICS IN A HISTORICAL ASPECT

A. Hrebeskova

Abstract. The article is devoted to the history of the emergence of infographics, an overview of the development of its individual elements from ancient times to the present.

Keywords: infographics; map; schedule; chart; picture.